

BIOARXEOLIGIK QAYTA KO‘RIB CHIQISH: TUTANXAMON VA UNING OILASINING MUMIYALARIDAGI JAROHATLAR, KASALLIKLAR VA O‘LIM SABABLARI (2005–2025 TADQIQOTLARI)

Shamsiddinov Bahodir

Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchi

Xamrabayev Anasbek Avazbek o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali 1-bosqich talabasi

gmail: xamrabayevanasxon@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada 2005–2025 yillarda Tutanxamon va uning oilasiga mansub mumiyalar ustida olib borilgan bioarxeologik tadqiqotlar kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – zamonaviy kompyuter tomografiyasi (CT), molekulyar genetika (DNK), paleopatologik va sud-tibbiy usullar asosida fir‘avn va uning yaqin qarindoshlarining jarohatlari, irsiy kasalliklari hamda o‘lim sabablarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot metodlari sifatida CT skanerlash, STR va NGS genetik tahlillari, shuningdek, epidemiologik modellashtirish usullari qo‘llanildi. Natijalar Tutanxamonning o‘limi chap oyoq son suyagi sinishi va og‘ir bezgak (*Plasmodium falciparum*) kasalligining birgalikdagi ta‘siri bilan bog‘liq ekanini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: Tutanxamon, bioarxeologiya, bezgak, inbreeding, 18-sulola, DNK tahlili, CT skanerlash, KV62.

Abstract: Abstract: This article provides a comprehensive analysis of bioarchaeological studies conducted on the mummies of Tutankhamun and his family between 2005 and 2025. The main goal of the study is to determine the injuries, hereditary diseases, and causes of death of the pharaoh and his close relatives using modern computed tomography (CT), molecular genetics (DNA), paleopathological, and forensic methods. CT scanning, STR and NGS genetic analyses, as well as epidemiological modeling methods, were used as research methods. The results showed that Tutankhamun's death was associated with the combined effects of a fracture of the left femur and severe malaria (*Plasmodium falciparum*).

Keywords: Tutankhamun, bioarchaeology, malaria, inbreeding, 18th dynasty, DNA analysis, CT scanning, KV62.

Аннотация: Аннотация: В статье представлен комплексный анализ биоархеологических исследований мумий Тутанхамона и членов его семьи, проведенных в период с 2005 по 2025 год. Основная цель исследования — определение

травм, наследственных заболеваний и причин смерти фараона и его близких родственников с использованием современных методов компьютерной томографии (КТ), молекулярной генетики (ДНК), палеопатологической и судебно-медицинской экспертизы. В качестве методов исследования использовались компьютерная томография (КТ), генетический анализ методом STR и NGS, а также методы эпидемиологического моделирования. Результаты показали, что смерть Тутанхамона была связана с сочетанным воздействием перелома левой бедренной кости и тяжелой формы малярии (*Plasmodium falciparum*).

Ключевые слова: Тутанхамон, биоархеология, малярия, инбридинг, XVIII династия, анализ ДНК, компьютерная томография, KV62.

Kirish. Fir'avn — Qadimgi Misr podsholarining nomi. 22-suloladan boshlab (miloddan avvalgi 16-asr) podshoh unvoni fir'avn so'zi qadimgi misrcha "pero"dan olinib, dastlab "Shoh saroyi" ("Ulug' uy") ma'nosini anglatgan. 18 suloladan boshlab, podshohning uzi fir'avn deb atalgan. Tutanxamon (taxtga o'tirgandagi ismi — Nebxepura) - Misrda Yangi podsholik davri (18 sulola) da mil. avv. taxminan 1347-1337-yillarda hukm surgan fir'avn [1]. Uning 1922-yilda Xovard Karter tomonidan ochilgan KV62 maqbarasi arxeologiya tarixidagi eng buyuk kashfiyotlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Biroq fir'avnning 19 yoshida vafot etgani, mumiyaning shikastlangan holati va aniq tibbiy ma'lumotlarning yetishmasligi uzoq yillar davomida uning o'limi sababiga oid turli taxminlar – qotillik, aravadan yiqilish yoki zaharlanish kabi gipotezalarni yuzaga keltirdi.

Zamonaviy bioarxeologiya fanining rivojlanishi, xususan, CT skanerlash va DNK texnologiyalarining joriy etilishi mazkur masalaga ilmiy asoslangan yondashuvni ta'minladi. Tadqiqotning asosiy muammosi – qarindoshlar o'rtasidagi nikoh va tropik infeksiyalar 18-sulola salomatligiga qanchalik ta'sir ko'rsatganini aniqlashdan iborat. Mazkur maqolaning maqsadi 2005–2025 yillardagi bioarxeologik tadqiqotlarni tizimli tahlil qilish orqali Tutanxamon va uning oila a'zolarining jarohatlari, kasalliklari hamda o'lim sabablarini ilmiy jihatdan asoslashdir.

Adabiyotlar tahlili va metodlar 2005-yilgacha Tutanxamon mumiyasi bo'yicha asosan rentgen (Harrison, 1968) va vizual otopsiya ishlatilgan. 2005-yildan keyin Hawass boshchiligidagi loyiha (Hawass et al., 2009, 2010) birinchi marta to'liq CT va DNK tahlillarini amalga oshirdi. Hawass o'z maqolasida: "Biz qadimiy DNK autentifikatsiyasi uchun avval e'lon qilingan mezonlarni qabul qildik, ular qadimiy DNK (e'llova) yordamida tadqiqot ishlarini bajarish uchun konsensus sxemasini tashkil qiladi. 12,13 Suyak to'qimasidan namuna olish va DNKni ekstraktsiya qilish va tozalash avval e'lon qilingan protokollarga

muvoqif amalga oshirildi. 14,15 Har bir namunani ekstraktsiya nazorati bilan birga salbiy va blankalar qayta ishlendi. Bundan tashqari, zamonaviy inson DNKsi bilan ifloslanishni baholash uchun sezgir ichki-Alu-PCR protokoli 16 yordamida suv va boshqa suvli polimeraza zanjiri reaksiyasi (PCR) komponentlari kuzatildi.” deya yozadi [2]. 2010-yilda JAMA jurnalida e’lon qilingan tadqiqotda Hawass va uning hamkasblari sakkizta STR lokusi asosida Amarna davriga oid genealogik daraxtni qayta tikladilar hamda KV55 dafn kontekstini inobatga olgan holda, KV55 mumiyasi Exnaton ekanini ilmiy asosda ilgari surdilar. Genetik tomondan, ular KV55 va “Younger Lady” (KV35YL) mumiyalari Tutanxamonning ota-onasi ekanini isbotladilar. Arxeologik jihatdan esa, KV55 bilan bog‘liq Amarna davriga oid dafn jihozlari va yozuvlarga tayangan holda Exnaton shaxsi tasdiqlandi. Hawass keyinchalik ushbu fikrni “Scanning the Pharaohs” (2016) asarida yana bir bor tasdiqladi va qo‘shimcha ravishda KV21A mumiyasi Anxesinamun bo‘lishi mumkinligini, KV21B esa Nefertiti uchun kuchli nomzod ekanini ta’kidladi [3]. Tadqiqot metodlari sifatida quyidagilar keltiriladi: Kompyuter tomografiyasi (2005–2020): 1700+ tasvir, μ -CT, 3D rekonstruksiya, Molekulyar-genetik tahlil: STR (2007–2009), NGS (2020–2025), Plasmodium falciparum DNK aniqlash, Paleopatologik va forensik yondashuv: suyak jarohatlari, kasallik izlari, epidemiologik modellar.

Natijalar va muhokama 2005–2025 yillarda olingan bioarxeologik natijalar orqali Tutanxamon o‘limiga chap son suyagi (femur) sinishi va og‘ir bezgak (Plasmodium falciparum, bir nechta shtamm) kombinatsiyasi sabab bo‘lganligi ko‘rishimiz mumkin.. U shuningdek, Köhler II kasalligi, clubfoot (oyoq deformatsiyasi) va engil scoliosis bilan og‘rigan. Otasi Exnaton (KV55 mumiyasi) jarohatsiz, lekin yurak yetishmovchiligi belgilaridan vafot etgan. Onasi Younger Lady (KV35 mumiyasi) boshidagi jarohat o‘limdan keyin, mumiyalash jarayonida yuzaga kelgan; unda ham bezgak aniqlangan va u juda yosh (taxminan 20–25 yosh) o‘lgan. Tutanxamonning ikki homilasi (317a va 317b) tug‘ma nuqsonlar va bezgak izlari bilan homiladorlikning 24–37-haftasida nobud bo‘lgan. “Boshqa tomondan, Tutanxamon bir nechta kasalliklarga ega bo‘lib, ularning ayrimlari yallig‘lanish va immunitetni susaytiruvchi xususiyatga ega bo‘lib, umumiy holatni zaiflashtiruvchi sindrom shaklida jamlangan bo‘lishi mumkin. Yiqilish natijasida yuzaga kelgan to‘satdan oyoq sinishi esa, bezgak infeksiyasi bilan bir vaqtda kelib, hayot uchun xavfli holatni yuzaga keltirgan bo‘lishi mumkin [4].

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, o‘limning asosiy sababi – travma va immunitetning zaiflashishi oqibatidagi og‘ir infeksiya. Bu holat boshqa qadimgi sulolalarda (Ptolemy, Inklar) ham kuzatiladi ya’ni Qirollik oilalarining tarixiga qaraganda, ularning genetikasi va qarindoshlar nikohi bilan bog‘liq murakkab va ko‘pincha e’tibordan chetda qolgan tarix

mavjud. Ms. Cummings'ning so'nggi kitobida, u bizni qirollik nikohlarining murakkab "to'r"i orqali olib boradi. U Ptolemeylar sulolasidagi dahshatli voqealarni hikoya qiladi, ular siyosiy raqiblardan himoyalaniish maqsadida aka-ukalar va opa-singillar bilan turmush qurgan [5]. Aynan ushbu tadqiqot orqali ham jahon tarixida qirollik oilalarining salomatligi muammosini yoritiladi.

Xulosa Xulosa qilib aytganda, o'tkazilgan bioarxeologik tadqiqotlar Tutanxamonning o'limi chap femur sinishi va og'ir bezgak kasalligining qo'shma ta'siri natijasida yuz berganini isbotladi. Qarindoshlar o'rtasidagi nikoh esa irsiy nuqsonlar rivojlanishiga sabab bo'lgan. Ushbu jarayonlar 18-sulola salomatligining zaiflashuvi va hukmronlik barqarorligiga putur yetkazgan muhim omillar sifatida baholanadi. Zamonaviy tibbiyot texnologiyalari qadimgi tarixni ilmiy yoritishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Muyiddinov, B., & Teshayeva, S. (2025). QADIMGI MISRDAN DARAK BERUVCHI TUTANXAMON - SIRLI FIR'AVN QABRINING TOPILISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 437–448. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/73062>
2. Hawass, Zahi, et al. "Ancestry and pathology in King Tutankhamun's family." *Jama* 303.7 (2010): 638-647.
3. Thorne, Penelope, Eliza Hartley, and Alaric Gota. "Re-evaluating Amarna: A Likelihood-Based Assessment of 18th-Dynasty Genealogies from STR Evidence." (2025).
4. Hawass Z. et al. Ancestry and pathology in King Tutankhamun's family //Jama. – 2010. – T. 303. – №. 7. – C. 638-647.
5. Cummings, Juliana. "Royal Inbreeding and Other Maladies: A History of Royal Intermarriage and Its Consequences." (2024): 1-272.